

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

**NOVA GUERRA FRIA:
DOIS ANOS DE GUERRA NA UCRÂNIA E O
AUMENTO DOS GASTOS MUNDIAIS EM DEFESA.**

Carolina Ambinder
Vitelio Brustolin

20 de fevereiro de 2024.

Resumo

O mundo tem vivenciado uma intensificação dos conflitos armados, com destaque para a Guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022 e que completa dois anos. Com isso, em 2023, essa conjuntura levou muitos países aos maiores gastos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esse aumento tem ocorrido principalmente nos países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), como os Estados Unidos e a Polônia, esta também membro da União Europeia (UE). A Suécia, ainda em adesão a OTAN, já possui seu orçamento de defesa alinhado a organização. O Brasil, por sua vez, não tem demonstrado ajustes orçamentários frente a conjuntura atual de uma Nova Guerra Fria.

Antecedentes

Desde 2020, o continente africano tem vivenciado a intensificação de golpes militares e a Coreia do Norte tem aumentado anualmente o número de testes de mísseis. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, iniciando uma guerra que completa dois anos. Além disso, desde o mesmo ano, vê-se o aumento da tensão entre China e Taiwan, devido a uma maior aproximação desta com os Estados Unidos. Em 2023, por sua vez, foi retomado o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão, por disputa territorial, e teve início a guerra entre Israel e o Hamas, como um desdobramento do conflito de décadas entre israelenses e palestinos. Por conta desse cenário geopolítico, o mundo tem aumentado progressivamente os gastos militares.

Resultados

Em 2023, o mundo atingiu os maiores gastos em defesa desde 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Segundo o International Institute for Strategic Studies (IISS), o total foi de US\$ 2,2 trilhões (R\$ 10,9 trilhões), 9% a mais do que em 2022. Desse valor, os Estados Unidos respondem por 41%, seguidos pela China, com 10%; e pela Rússia, com 5%. É importante registrar, no entanto, que os gastos militares estadunidenses superam os dos 14 outros países que mais gastam em defesa na sequência, o que representa a permanência dos Estados Unidos como a maior potência militar do planeta. Tendo em vista também o estado de “Guerra Total” da Rússia, dedicando 1/3

do orçamento total do país ao esforço de guerra contra a Ucrânia, lembra-se a dificuldade de estimar precisamente os valores que estão sendo movimentados por Moscou.

A Ucrânia tem contado com maciço apoio financeiro da OTAN e da União Europeia (EU), o que faz desse conflito a principal razão para o aumento dos gastos mundiais em defesa desde 2022. Nesses dois anos de guerra, a UE promoveu apoio humanitário, econômico e militar a Ucrânia em valores que superam os € 88 bilhões /US\$ 95 milhões. E, para 2024, especificamente, foi aprovado o financiamento de € 50 bilhões/US\$ 53,9 bilhões. Os Estados Unidos, por sua vez, como os maiores contribuintes da OTAN, apoiaram militarmente a Ucrânia nesses dois anos de guerra com, aproximadamente, US\$ 45 bilhões, mas o Senado já aprovou um novo pacote de US\$ 60 bilhões, estando pendente apenas a aprovação na Câmara dos Representantes.[1]

Além disso, as tensões na região da Ásia-Pacífico, envolvendo, dentre outros atores: China, Taiwan, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, bem como, Índia e Paquistão, também têm contribuído para o aumento das despesas militares.

Na OTAN, apesar de apenas 11 dos 31 membros seguir atualmente o padrão mínimo de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) para o setor de defesa, estima-se que, ainda no presente ano de 2024, 18 membros atingirão esse patamar. Alguns membros, por outro lado, já superam esse percentual. A Polônia, por exemplo, dedicou cerca de 4% do seu PIB para defesa no último ano, tendo como motivação central a Guerra na Ucrânia, para evitar invasões ao território polonês, como ocorrido na Segunda Guerra Mundial.

Assim, se em 2019 o presidente francês Emmanuel Macron considerou que a OTAN se encontrava em estado de “morte cerebral”, esse quadro se reverteu com a Guerra na Ucrânia. Tanto a Organização se reavivou que, em janeiro de 2024, teve início o maior exercício de guerra desde 1988, no contexto da Guerra Fria. O exercício conta com 90 mil militares e ocorrerá até o próximo mês de maio, simulando uma invasão da Rússia a países europeus. A Finlândia, que ingressou na OTAN em abril de 2023, participa do exercício, assim como a Suécia, que ainda está em processo de adesão (de todos os membros da organização, está pendente apenas a ratificação do Parlamento da Hungria).

Para 2024, contudo, a Suécia, já prevê 2% do seu PIB para gastos em defesa (SEK 119/US\$ 11,9 bilhões), dobrando o total investido anualmente em um período de apenas quatro anos. E, para auxiliar a Ucrânia, os pacotes suecos são de caráter humanitário e militar, na mesma linha de diversos outros países, mas incluindo a estruturação do sistema de aquisição de produtos de defesa ucraniano, o que contribui para a soberania do país no longo prazo. Entretanto, o aumento dos investimentos da Suécia em defesa tem ocorrido gradualmente há uma década, desde a anexação russa da região da Criméia, na Ucrânia, um dos precedentes da guerra atual.

Enquanto aguarda a aprovação do pacote dos Estados Unidos, a Ucrânia tem assinado acordos de segurança separados com outros países, como a Alemanha e a França, por exemplo. O pacto com a França prevê um apoio militar adicional de até € 3 bilhões ao longo de 10 anos, com destaque para cooperação em artilharia. Já o acordo com a Alemanha, prevê um auxílio militar imediato de € 1,1 bilhão, parte de um pacote de € 7 bilhões de euros de apoio total para 2024. Além disso, a Alemanha planeja apoiar a modernização do exército ucraniano para garantir sua defesa futura contra ataques russos. A Ucrânia já havia assinado, em janeiro, um acordo bilateral de segurança com o Reino Unido. O acordo, com prazo de 10 anos, prevê o envio de € 2,5 bilhões em ajuda militar à Ucrânia para o financiamento de drones, mísseis de longo alcance e munições ao país.

Recomendações

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca voltar ao poder nas próximas eleições. E, com reais chances de reeleição (as pesquisas mostram empate técnico com o atual presidente, Joe Biden), Trump expõe desde já suas premissas para um eventual novo mandato. Desse modo, sobre a OTAN, o ex-presidente estadunidense afirma que não apoiará os países-membros que não cumprirem com o gasto mínimo de 2% do seu PIB em defesa. Essa não é uma regra da organização, mas é um padrão adotado e o seu descumprimento favorece pressões e sanções indiretas, principalmente na atual conjuntura global.

No caso do Brasil, apesar de não fazer parte da OTAN, o país possui relevância política e econômica no mundo, não estando alheio as consequências dos conflitos vigentes. Em relação ao aumento dos gastos em defesa, todavia, o Brasil não está acompanhando a tendência mundial. Pelo contrário, não apenas o país tem gasto, em média, apenas 1,2% de seu PIB em defesa desde 2018, como inclui nesse percentual a folha de

pagamento de pessoal, que consome 80% do orçamento, sendo 63% destinados a inativos e pensionistas. O Brasil aloca ainda cerca de 13% para custeio (manutenção), dos quais apenas 7% são para investimentos, enquanto os países da OTAN destinam 20% para aquisições e, no máximo, 50% para folha de pagamento. Em outras palavras, o Brasil deve atentar para o aumento dos seus gastos em defesa, quanti e qualitativamente.

Conclusão

Com dois anos de Guerra na Ucrânia, uma possível vitória política da Rússia é improvável. “A guerra é uma extensão da política por outros meios”, conforme ensina Clausewitz, e tem, portanto, objetivos políticos. O objetivo declarado de Putin com a guerra na Ucrânia era de limitar a expansão da OTAN, além de derrubar o governo de Zelensky e desmilitarizar o país – ou seja, Putin queria a soberania da Ucrânia. Contudo, uma eventual perda de parte do território ucraniano (atualmente a Rússia ocupa 17% do território) não significa a perda da soberania do país – a Finlândia, por exemplo, perdeu 11% de seu território para a União Soviética nas Guerra de Inverno (1939-1940) e da Continuação (1941-1944), na Segunda Guerra Mundial, mas continuou existindo como país soberano. Ingressou na União Europeia em 1995 e na OTAN em 2023.

A Finlândia tem 1.340 km de fronteira seca com a Rússia, dobrando a extensão da fronteira da OTAN com este país. Somado a isso, uma vez que a Suécia concretize o seu processo de entrada na OTAN, como o fez a Finlândia, que também era tradicionalmente neutra, 92% da região do Báltico será controlada pela Organização. Logo, o efeito da guerra de Putin foi uma expansão da OTAN, ao contrário do que ele pretendia. Além disso, a Ucrânia nunca foi tão forte militarmente, com exceção do período em que teve armas nucleares, ou seja, até entregar o arsenal nuclear à Rússia, em 1994, com esta se comprometendo, via Tratado de Budapeste, a defender a Ucrânia. Pesquisas demonstram que Zelensky continua tendo forte apoio popular e que a população da Ucrânia não quer ser absorvida pela Rússia – pelo contrário: o ataque russo a áreas civis na Ucrânia e a mobilização de centenas de milhares de cidadãos para defender o país têm tido efeito de aversão contra Putin.

Por fim, observa-se conflitos indiretos entre as grandes potências mundiais, como é o caso dos Estados Unidos apoiando Israel no conflito contra o Hamas e a OTAN

apoiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia, que se encontra em uma aliança maior com o Irã, a Coreia do Norte e, com sustentação financeira, a China. Assim, constata-se que o mundo vivencia uma “Guerra Fria 2.0” ou “Nova Guerra Fria”, marcada pelo aumento histórico dos gastos em defesa.

Referências

Brustolin, Vitelio (2024). Gasto militar global atinge maior patamar desde 1945. Acesso em: 17/02/2024. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=bPSk1qpdA-l>>.

Brustolin, Vitelio (2024). Mundo tem recorde de gastos militares em 2023. Acesso em: 17/02/2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/globonews/globonews-em-ponto/video/mundo-bateu-recorde-em-gastos-militares-em-2023-desde-a-segunda-guerra-mundial-12354149.ghtml?fbclid=PAAaZP75VviFUP0Fmlh7TuBE4GKujSDUGPrWs8s-oykiTA2w-V60_wPOKTR1c>.

Brustolin, Vitelio (2024). OTAN convoca 90 mil militares para o maior exercício desde a Guerra Fria. Acesso em: 17/02/2024. Disponível em: <<https://youtu.be/WhiN0usAd50?si=TBAuUWAU2muKsv5D>>.

CNN Brasil (2024). Senado dos EUA aprova pacote de ajuda de US\$ 95 bilhões para Ucrânia e Israel. Acesso em: 17/02/2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/senado-dos-eua-aprova-pacote-de-ajuda-de-us-95-bilhoes-para-ucrania-e-israel/>>.

Dotto, Carlotta; Lendon, Brad; Yeung, Jessie (2022). Ano recorde de testes de mísseis da Coreia do Norte deixa o mundo apreensivo. Acesso em 17/02/2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/ano-recorde-de-testes-de-misseis-da-coreia-do-norte-deixa-o-mundo-apreensivo/#:~:text=Em%202020%2C%20a%20Coreia%20do,m%C3%ADsseis%20em%20um%20%C3%BAnico%20dia.>>>.

Erman, Georgiy (2023). ‘Efeito dominó’: como militares tomam conta da África enquanto o Ocidente perde a sua influência. Acesso em 17/02/2024. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx8g95ery1do>>.

Försvarsdepartementet (2023). Major investments in military defence and NATO targets projected to be reached. Acesso em 17/02/2024. Disponível em: <<https://www.government.se/press-releases/2023/09/majorinvestments-in-military-defence-and-nato-targets-projected-to-be-reached/>>.

Försvarsdepartementet (2023). Sweden’s support to Ukraine. Acesso em 17/02/2024. Disponível em: <<https://www.government.se/government-policy/swedens-support-to-ukraine/#:~:text=Since%20February%202022%2C%20Sweden%20contributed,several%20sanctions%20packages%20against%20Russia.>>>.

Vergun, David (2024). NATO Military Spending Has Steadily Increased. Acesso em: 17/02/2024. Disponível em: <<https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3679027/nato-military-spending-has-steadily-increased/>>.

U.S Department of Defence (2024). US Security Cooperation with Ukraine. Acesso em: 17/02/2024. Disponível em: <<https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/>>.

[1] O pacote é, na verdade, de US\$ 95,3 bilhões: “60 bilhões de dólares para apoiar a Ucrânia na sua luta contra a Rússia, 14,1 bilhões de dólares em assistência de segurança para Israel, 9,2 bilhões de dólares em assistência humanitária e 4,8 bilhões de dólares para apoiar parceiros regionais na região Indo-Pacífico, além de outras disposições políticas, de acordo com o Comitê de Dotações do Senado” (CNN, 2024).

Carolina Ambinder (InterAgency Institute; Universidade La Salle): Doutoranda em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança (PPGEST/UFF). Mestra em Estudo Marítimos (PPGEM/EGN). Professora Universidade La Salle (Niteroi, RJ). Pesquisadora Associada do InterAgency Institute.

Vitelio Brustolin (UFF; Harvard): Professor de Relações Internacionais da UFF e Pesquisador da Harvard University.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
